
A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DE VALORES ÉTICOS E MORAIS

DOI: 10.5281/zenodo.13368136

Rose Alves de Oliveira¹

¹Mestranda em Sociologia Política – Universidade Vila Velha
rosealexia@msn.com

Glaúcio Simão Alves²

²Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
prof.glaucioalves@gmail.com

RESUMO

Desde os primeiros anos de vida, é no ambiente familiar que a criança começa a aprender e internalizar os conceitos de certo e errado, justiça, respeito e empatia. Esses valores éticos e morais formam a base sobre a qual o indivíduo irá construir seu caráter e guiar suas ações ao longo da vida. Este trabalho visa explorar a influência da família na formação desses valores essenciais. Nesse contexto, o principal objetivo deste estudo é investigar como a família influencia na formação de valores éticos e morais, examinando de que maneira as interações e as dinâmicas familiares contribuem para a construção de uma base sólida de princípios que orientam o comportamento dos indivíduos. A metodologia utilizada para a realização deste estudo foi a revisão bibliográfica, com a busca de artigos científicos, livros e monografias relevantes nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO. Foram selecionados trabalhos que abordam a temática da ética e moral na família, bem como estudos que exploram a influência das dinâmicas familiares na construção dos valores éticos e morais. Conclui-se que a família desempenha um papel fundamental na formação de valores éticos e morais, sendo a primeira instância onde os indivíduos começam a construir suas bases éticas. Apesar dos desafios contemporâneos, a influência familiar continua sendo essencial para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e moralmente responsáveis.

Palavras-Chave: Ética e Moral; Família, Influência; Valores.

1. INTRODUÇÃO

É comum observar o uso ambíguo de termos criarem associações por sinonímia, como “moral e ético”, “moralidade e ética”, “valores e ética” e “valores e norma” (Pedro, 2014). Esses termos são frequentemente utilizados em diversos contextos do dia a dia como se fossem

sinônimos, o que, muitas vezes, gera confusão para aqueles que precisam empregá-los. Isso, por sua vez, dificulta a comunicação e a formação do pensamento.

Na sociedade atual, é comum que se atribua à escola a principal responsabilidade pela formação das crianças, apresentando um desafio crescente para os educadores (Cremonese, 2021). Esse cenário é especialmente alarmante, pois as crianças contemporâneas mostram uma tendência a se tornarem progressivamente mais dependentes, tanto no aspecto social quanto no psicológico, de seus pais e professores (Romagnoli; Gallardo, 2007).

A família exerce uma função essencial na construção dos valores éticos e morais de cada pessoa (Anaqueri, 2020). Nos primeiros anos de vida, é no ambiente familiar que as crianças começam a construir as noções sobre o que é certo e errado, além de assimilar as normas sociais e os comportamentos que se espera delas. Por meio do exemplo dos pais e outros familiares, elas conseguem distinguir comportamentos construtivos.

Além do exemplo imediato que pais e familiares oferecem, as interações diárias no lar desempenham um papel vital na formação dos valores das crianças. Como as famílias lidam com conflitos, se comunicam e expressam emoções, tem um impacto significativo sobre como os pequenos reconhecem e adotam normas sociais e éticas (Cremonese, 2021). Situações do dia a dia, como escolhas relacionadas à justiça e à responsabilidade, assim como as maneiras de disciplinar e incentivar, auxiliam as crianças a assimilar conceitos morais e a desenvolver uma reflexão crítica sobre suas ações e decisões. Essas vivências práticas são essenciais para formar um senso ético que se manifestará em suas interações fora do ambiente familiar (Utzing; Cruz, 2018).

Além disso, a qualidade do clima emocional na família exerce uma influência considerável no desenvolvimento moral das crianças. Lares onde há suporte emocional, respeito e uma comunicação aberta oferecem às crianças um sentimento de segurança e valorização, favorecendo a assimilação de valores positivos. Quando as crianças vivem em um ambiente de aceitação e compreensão, estão mais inclinadas a desenvolver empatia e a perceber as consequências de suas ações em relação aos outros. Assim, fomentar um ambiente familiar saudável e equilibrado é crucial para assegurar que os princípios éticos e morais sejam firmemente estabelecidos, preparando as crianças para se tornarem adultos responsáveis e cientes de suas obrigações sociais (Anaqueri, 2020).

2. METODOLOGIA

Durante a execução deste estudo, foi adotada uma abordagem metodológica

fundamentada em revisão de literatura, com o Google Acadêmico e a plataforma SciELO como principais fontes de pesquisa. Desenvolvida durante o período de setembro de 2023 a maio de 2024, com o intuito de investigar minuciosamente a extensa gama de literatura acadêmica sobre família e valores éticos e morais. A pesquisa foi realizada por meio da seleção criteriosa de palavras-chave relevantes, tais como “Família, Ética e Valores” e “Influência da família” e “Formação de valores Éticos e Morais”.

A pesquisa culminou na seleção criteriosa de artigos científicos, monografias e livros de referência que foram minuciosamente analisadas para enriquecer e expandir a compreensão do tema. Esses materiais fornecem evidências robustas e perspectivas variadas sobre a influência decisiva da família na formação de valores éticos e morais. Por meio dessa análise, foi possível desenvolver uma visão mais abrangente dos conceitos e princípios que fundamentam a formação de valores, além de identificar as diversas maneiras pelas quais a família atua como agente central nesse processo.

Dentre as fontes comprovadas, destacam-se as contribuições de Anaqueri (2020), Cremonese (2021) e Utzing e Cruz (2018), que oferecem perspectivas fundamentais sobre a inter-relação entre ética, moral e o papel da família. Anaqueri (2020) propõe uma reflexão profunda sobre a intersecção entre educação e ética, abordando tanto a influência da família quanto da escola na formação moral dos indivíduos. A autora argumenta que esses dois pilares devem atuar de forma sinérgica, promovendo uma educação ética que transcenda o currículo escolar e permeie as relações cotidianas.

Cremonese (2021), por sua vez, explora as complexidades da ética e moral na contemporaneidade, destacando os desafios que as famílias enfrentam ao tentar transmitir valores em um contexto marcado por rápidas mudanças sociais e culturais. O autor examina como as tradições éticas são confrontadas por novas demandas e como as famílias precisam adaptar suas práticas educativas alinhadas às demandas atuais, mas que, ao mesmo tempo, preserve princípios éticos. Já Utzing e Cruz (2018) enfocam especificamente a relação entre ética e família, argumentando que a família é a primeira e mais influente escola de ética para o indivíduo. Eles defendem que as práticas e as relações interpessoais no núcleo familiar são cruciais para a internalização de valores morais, que serão posteriormente refletidos nas interações sociais mais amplas.

Esses estudos, combinados com outros mencionados ao longo do trabalho, oferecem uma visão abrangente e multifacetada sobre o papel da família na formação de valores éticos e morais, abordando desde a necessidade de uma educação ética conjunta entre família e escola,

até os desafios impostos pela contemporaneidade e a centralidade da família como núcleo formador inicial.

3. A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NA CONSTRUÇÃO DE VALORES ÉTICOS

3.1 A Ética e a Moral

O termo “ética” tem suas raízes no adjetivo grego “ethiké”, que se refere a um conhecimento específico ligado às tradições e ao caráter humano. Aristóteles, destacado filósofo da antiguidade, foi pioneiro na formulação de uma definição clara desse conhecimento ao usar a expressão “ethiké pragmateía”. Essa expressão abrange tanto a prática das virtudes morais, que ele chamava de excelências humanas, quanto a realização de uma reflexão crítica e sistemática acerca dos costumes.

A ética está diretamente ligada ao comportamento humano na sociedade. Segundo Vásquez (2003, p. 23), “a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento humano”. Segundo Cortella (2010), a ética se apresenta como um conjunto de princípios e valores que direciona a maneira como os indivíduos se comportam em sociedade. Fundamentalmente, a ética vai além de simplesmente determinar o que é certo ou errado, ela desempenha um papel essencial nas escolhas e ações pessoais. Nesse contexto, os princípios éticos consideram e honram a alteridade do outro, ou seja, reconhecem o outro em sua verdadeira essência, sem o alienar ou tratá-lo como um estranho (Cremonese, 2021).

Em outras palavras, esta funciona como uma espécie de bússola interna, oferecendo um arcabouço para podermos fazer julgamentos e tomar decisões, influenciando a maneira como percebemos nossas obrigações e analisamos os impactos de nossas atitudes (Utzing; Cruz, 2018). Nesse sentido, desde o início da vida, as pessoas passam por um constante processo de aprendizado de normas e valores éticos, que influenciam suas percepções e guiam suas decisões ao longo do tempo (Pedro, 2014).

A atuação ética não se restringe a situações pontuais, mas está presente em todas as decisões tomadas, desde as mais simples até as mais relevantes, exigindo sempre a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal (Anaqueri, 2020). No entanto, esta é, de fato, relativa ao transformar ao longo do tempo, variando conforme a cultura e se adapta às crenças de diversos grupos sociais ou civilizações. Em outras palavras, o certo e o errado diferem de cultura para cultura, de acordo com Rachels e Rachels (2013, p. 26): “culturas diferentes têm códigos diferentes”, em outras palavras, o que um grupo considera

correto é incorreto por outro, e vice-versa.

A ética representa um elemento essencial para uma convivência pacífica em sociedade, especialmente em um mundo em constante mudança (Romagnoli; Gallardo, 2007). A falta de princípios éticos muitas vezes se torna evidente nas atitudes das pessoas, frequentemente causada pela ausência de uma compreensão sobre sua importância crucial (Anaqueri, 2020). A formação desses valores deve ter início na infância e ser abrangente, ao ser somente dessa forma que se poderá formar cidadãos conscientes, aptos a agir com índole e respeito nas várias esferas da vida em sociedade.

A ética depara com uma experiência histórico-social no terreno da moral, ou seja, com uma série de práticas morais já em vigor e, partindo delas, procura determinar a essência da moral, sua origem, as condições objetivas e subjetivas do ato moral, as fontes da avaliação moral, a natureza e a função dos juízos morais, os critérios de justificação destes juízos e o princípio que rege a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais (Vásquez, 2003, p-22).

A expressão “moral” tem suas raízes no latim (*moralis*), referindo-se à postura de um indivíduo em relação às normas estabelecidas. Enquanto a ética, como visto ao longo deste texto, envolve uma reflexão filosófica sobre a melhor maneira de viver, a moral está intrinsecamente ligada à ação, constituindo sempre um exame pessoal. Em contraste, o moralismo se manifesta fazendo julgamentos sobre as ações de outra pessoa. O moralizador é aquele que se concentra na moral do próximo; assim, o moralismo é, na verdade, a avaliação do comportamento alheio (Cremonese, 2021).

Em outros termos, a moral é compreendida como um conjunto de diretrizes derivadas das interações culturais e sociais que influenciam o comportamento de um indivíduo em um contexto comunitário. De acordo com Comte-Sponville (2002), a moral consiste em um conjunto de obrigações ou proibições que uma pessoa impõe a si mesma, não com o intuito de incrementar sua felicidade ou bem-estar. Nesse sentido, para coexistir em grupo, é fundamental que existam normas e regras a serem seguidas. Não seria viável que cada pessoa agisse de acordo com sua própria vontade, embora o caráter individual influencie suas ações. Assim, as atitudes de cada um são que definem os atos virtuosos. A narrativa de Gíges, apresentada por Platão (1999) em “A República” serve como um exemplo significativo e extremamente elucidativo acerca da essência da moralidade e da conexão entre a autoridade e as condutas éticas.

Assim, é possível notar que os princípios éticos e morais atuam como bases essenciais que orientam o comportamento humano em sociedade (Utzing; Cruz, 2018). Esses princípios

são moldados por diretrizes e normas que não apenas guiam as ações pessoais, mas também afetam de maneira significativa as decisões tomadas. Ao usar o livre-arbítrio, cada cidadão enfrenta o desafio de refletir sobre as consequências de suas escolhas, ponderando sobre o que é justo, correto e moralmente aceitável. Dessa maneira, a prática da ética e da moralidade vai além de uma simples conformidade com regras externas; trata-se de um processo reflexivo e deliberado, onde o indivíduo assume a responsabilidade de alinhar suas ações com os valores que promovem o bem-estar coletivo e uma constante harmonia social (Oliveira, 2018).

3.2 O Papel Da Família

Atualmente, observa-se um desafio crescente relacionado à presença, ou muitas vezes à ausência, da família na vida dos jovens, especialmente durante a fase crucial em que eles estão moldando sua identidade e personalidade (Cremonese, 2021). Esse período é determinante para a assimilação de conceitos de ética e moral, que formam a base dos valores que orientarão suas ações e decisões futuras.

De acordo com Romagnoli e Gallardo (2007), a família é o primeiro contexto social da criança. Conforme as diretrizes propostas por Castro (2000, p. 205), a noção de família é caracterizada como uma “célula fundamental da sociedade”. Isso se deve ao fato de que, a partir dela, são exercidas funções essenciais para o desenvolvimento tanto biológico quanto social, além de ser uma instituição que dá origem a inúmeras outras. Tendo em vista isso, a participação da família neste processo é crucial para assegurar que sejam adquiridas uma compreensão concreta sobre responsabilidade social e comportamentos éticos, os quais são indispensáveis para sua integração harmoniosa na sociedade, ou seja, o cotidiano familiar funciona como a base essencial para a formação dos primeiros comportamentos em relação aos outros (Utzing; Cruz, 2018).

É por meio do núcleo familiar que são vivenciadas e assimiladas interações primordiais, como respeito, empatia e colaboração (Oliveira, 2018). As dinâmicas e os princípios que prevalecem no lar contribuem para a construção de habilidades sociais e emocionais, as quais farão parte dos vínculos e trocas futuras na sociedade. Ao observar a família moderna por um prisma estritamente contemporâneo, consoante os preceitos estabelecidos por Ariès (1981), esta constitui-se por pai, mãe e filhos, tendo em vista que forma por meio de uma diversidade de mudanças do pensamento, seja ele político ou até mesmo religioso.

Bauman (2004) oferece uma análise perspicaz e abrangente da sociedade contemporânea ao cunhar o conceito de “modernidade líquida”, um termo que descreve as

características fluidas e instáveis da vida moderna. Visto isto, por meio desta, muitos pais, sob a pressão das demandas do mercado de trabalho e do imperativo do capital, acabam se dedicando quase que integralmente ao trabalho. Como resultado, as crianças frequentemente ficam à mercê da escola. Na tentativa de compensar essa falta de presença, muitos pais optam pelo consumo, buscando preencher as lacunas emocionais e afetivas que deveriam ser atendidas pelo convívio familiar. Essa situação não apenas afeta o desenvolvimento emocional dos filhos, mas também prejudica a eficácia do processo educacional, que necessita de uma colaboração harmoniosa entre família e escola (Romagnoli; Gallardo, 2007).

Através desta visão, a sociedade atual é marcada por uma certa indiferença diante das influências e manipulações oriundas do capital, o que afeta de maneira significativa e direta os vínculos familiares e, por consequência, o processo educativo (Oliveira, 2018). O indivíduo moderno, imerso em uma cultura que exalta o materialismo, muitas vezes busca a validação social por meio da acumulação de bens ou recorre ao consumo na esperança de preencher lacunas existenciais.

Essa obsessão por aspectos materiais não só distorce as interações humanas, mas também prejudica a transmissão de valores éticos e morais no seio familiar, comprometendo o desenvolvimento integral do ser humano e enfraquecendo a educação em geral (Romagnoli; Gallardo, 2007). Dessa forma, as prioridades distorcidas da sociedade contemporânea geram uma desconexão entre o indivíduo e seus valores fundamentais, resultando em repercussões de longo prazo para as gerações futuras.

Conforme as pessoas crescem e se expõem a novas vivências e influências externas, como a formação acadêmica, as interações sociais e as mudanças culturais, os valores que aprenderam no início podem ser colocados em dúvida, reinterpretados ou até alterados. A habilidade de distinguir o que é certo ou justo, segundo as normas sociais e éticas, nem sempre é utilizada de maneira completa (Anaqueri, 2020). Isso se deve ao fato de que as decisões humanas costumam ser moldadas por elementos como pressões sociais, anseios pessoais e contextos específicos que podem desafiar os princípios ensinados na infância.

Nesse contexto, Kaloustian (1998) sustenta que a família é considerada um ambiente especial para socialização, onde a criança vivencia suas primeiras interações e aprende sobre a repartição de responsabilidades. É nesse espaço que, em conjunto com os demais membros da família, ela começa a entender seu papel e a exercer a cidadania, fundamentando-se nos princípios de igualdade, respeito e direitos humanos (Oliveira, 2018).

4. RESULTADOS

Os resultados desta pesquisa revelaram que a influência da família na construção de valores éticos e morais é indiscutivelmente central, servindo como base para o desenvolvimento de indivíduos conscientes e socialmente responsáveis. Os estudos analisados confirmam que o ambiente familiar é o primeiro espaço no qual as crianças começam a internalizar conceitos de certo e errado, justiça, empatia e respeito. Esse processo é essencial para a formação de uma base ética sólida que influenciará suas ações e decisões ao longo da vida. A literatura evidencia que a educação moral no âmbito familiar, mesmo que informal, é fundamental para o desenvolvimento de comportamentos éticos duradouros.

Adicionalmente, observou-se que a dinâmica familiar contemporânea enfrenta desafios significativos que impactam diretamente o processo de transmissão de valores. Em particular, a ausência ou diminuição da presença dos pais devido às exigências do mercado de trabalho, conforme apontado por Bauman (2013), leva a um distanciamento emocional que muitas vezes resulta em uma educação moral fragmentada. Este distanciamento afeta não apenas o desenvolvimento ético dos filhos, mas também a eficácia da colaboração entre família e escola, o que é crucial para a formação de cidadãos éticos e responsáveis. A tentativa de compensar a ausência parental com o consumo materialista, como indicado por Romagnoli e Gallardo (2007), demonstra-se ineficaz, prejudicando o desenvolvimento emocional e moral das crianças.

Outro ponto relevante revelado pela pesquisa é a variação na percepção e aplicação dos valores éticos e morais ao longo do tempo e em diferentes contextos culturais. Os resultados mostram que, embora a família forneça uma base inicial de valores, esses valores estão sujeitos a mudanças e adaptações conforme o indivíduo é exposto a novas experiências e influências externas, como a educação formal e as interações sociais. Isso sugere que a ética e a moral não são estáticos, mas evoluem conforme o contexto e as vivências do indivíduo, conforme sugerido por Anaqueri (2020). Contudo, a solidez da formação ética inicial é determinante para que essas adaptações mantenham coerência com os princípios fundamentais de justiça e respeito.

Os dados também apontam para a importância de uma educação ética, que seja integrada e contínua, abrangendo tanto a esfera familiar quanto a escolar. A sinergia entre esses dois ambientes é crucial para garantir que os valores éticos e morais sejam reforçados e internalizados de maneira consistente. Anaqueri (2020) e Utzing e Cruz (2018) destacam que a ética, enquanto prática reflexiva e deliberada, deve ser constantemente cultivada e revisitada, tanto em casa quanto na escola, para os indivíduos desenvolverem uma consciência ética sólida,

capaz de orientar suas ações em diversas situações da vida.

Por fim, os resultados reforçam a necessidade de um esforço coletivo para valorizar e fortalecer os laços familiares como um meio de promover uma educação ética robusta e duradoura. A sociedade contemporânea, com suas demandas e pressões, muitas vezes desvia a atenção dos pais do papel fundamental que desempenham na formação moral de seus filhos. Portanto, é imperativo que políticas públicas e iniciativas sociais busquem apoiar as famílias nesse processo, garantindo que tenham os recursos e o suporte necessários para cumprir esse papel essencial na construção de cidadãos éticos e responsáveis.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fundamental enfatizar a conexão entre ética, moral e a importância da família na formação do ser humano e, por extensão, na edificação de uma sociedade mais justa e equilibrada. A ética, que serve como orientação para o comportamento humano, vai além de um conjunto fixo de regras; trata-se de uma reflexão constante sobre o que é justo e apropriado, ajustando-se às transformações culturais e sociais ao longo do tempo. Por sua vez, a moral, que se baseia nas normas e diretrizes que guiam as ações de um indivíduo em sua comunidade, complementa essa reflexão ao se manifestar nas práticas do dia a dia.

No contexto atual, a família se revela como uma poderosa esfera de socialização, responsável pela formação dos princípios éticos e morais. As vivências e interações no seio familiar desempenham um papel fundamental na assimilação desses valores, que posteriormente influenciarão as escolhas e comportamentos dos indivíduos. Contudo, a realidade moderna, caracterizada por dificuldades como a falta de presença dos pais em decorrência das exigências do mercado de trabalho, pode afetar essa passagem de valores, trocando o carinho e a convivência pela busca de bens materiais e consumo.

A diminuição dos laços familiares e a crescente predominância de uma cultura materialista não apenas dificultam a construção de uma ética robusta, mas também afetam negativamente o desenvolvimento emocional e social dos jovens, resultando em um descompasso na formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Por isso, é essencial que a família recupere seu papel crucial na educação moral e ética dos jovens, unindo esforços com a escola e a sociedade para juntos, criar um ambiente favorável ao desenvolvimento integral do indivíduo.

Essas considerações ressaltam a relevância de uma educação ética e moral que tenha início na família e se fortaleça ao longo da vida, preparando os indivíduos para encarar os

desafios de uma sociedade em contínua mudança, sempre fundamentados no respeito, na justiça e na empatia. Somente dessa forma conseguiremos estabelecer uma convivência pacífica e harmoniosa, onde os valores essenciais sejam mantidos e transmitidos às próximas gerações.

REFERENCIAS

ANAQUERI, D. DA. C. **Uma reflexão sobre educação e ética na família e na escola**. 2020. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Letras - língua portuguesa), Centro de Estudos Superiores de Tefé – CEST, Tefé, Amazonas, 2020. Disponível em: http://repositorioinstitucional.uea.edu.br/handle/riuea/3501?locale=pt_BR. Acesso em: 15 set. 2023.

ARIÈS, P. **História social da criança e da família**. Rio de Janeiro, 1981.

BAUMAN, Z. **Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos**. Tradução Carlos Alberto Medeiros, Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 192 p.

BAUMAN, Z. **Sobre educação e juventude**. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro, 2013.

CASTRO, C. A. P. DE. **Sociologia geral**. São Paulo, 2000.

COMTE-SPONVILLE, A. **Apresentações da filosofia**. São Paulo, 2002.

CORTELLA, M. S. **Qual é a tua obra: inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética**. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

CREMONESE, D. Ética e moral na Contemporaneidade. **Campos Neutrais - Revista Latino-Americana de Relações Internacionais**, Rio Grande, RS, v. 1, n. 1, p. 8–28, 2021. DOI: <https://doi.org/10.14295/cn.v1i1.8618>.

KALOUSTIAN, S. M. **Família brasileira, a base de tudo**. São Paulo, 1998.

OLIVEIRA, V. S. DE. Ética e moral na educação escolar: interações entre a escola e a família. **Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade**, Bebedouro SP, 5 (1): 255-277, 2018. Disponível em: <https://unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/cadernodeeducacao/sumario/68/12042018180034.pdf>. Acesso em: 06 de out. 2023.

OLIVIERI, A. C. **Aristóteles - O mundo da experiência, as quatro causas, ética e política**. UOL Educação. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/aristoteles-o-mundo-da-experiencia-as-quatro-causas-etica-e-politica.htm>. Acesso em: 26 jan. 2024.

PEDRO, P. A. Ética, moral, axiologia e valores: confusões e ambiguidades em torno de um conceito comum. **Kriterion Revista de Filosofia**, 55(130):483-498, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/287912731_Etica_moral_axiologia_e_valores_Confusoões_e_ambiguidades_em_torno_de_um_conceito_comum. Acesso em: 11 dez. 2023.

-
- PLATÃO. **A República**. 1ª São Paulo: Editora Lafonte, 2017. 344 p.
- RACHELS, J.; RACHELS, S. **Os elementos da filosofia moral**. 7ª Porto Alegre: Armed, 2013. 208 p.
- ROMAGNOLI, C.; GALLARDO, G. Alianza efectiva familia escuela: para promover el desarrollo intelectual, emocional, social y ético de los estudiantes. **Valoras UC**, 2007. Disponível em: http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/familias/ValoresEticaYDesarrolloSocioemocional/Documentos/Alianza-Efectiva-Familia-Escuela_Para-promover.pdf. Acesso em: 20 nov. 2023.
- UTZING, A. A. B.; CRUZ, J. DE S. Ética e Família. **ID on line REVISTA DE PSICOLOGIA**, v. 12, n. 42, p. 236–244, 31 out. 2018. DOI: <https://doi.org/10.14295/idonline.v12i42.1301>.
- VÁSQUEZ, S. A. **1915: Ética**, Tradução de João Dell, Anna-24º-Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 304 p.